

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19629531>

ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ ЦВЕТА В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ

Вардияшвили Назли Афтандил кизи

магистр КарГУ

Мамадалиева Сусана Атамовна

доцент КарГУ

Аннотация

В русской культуре цвета играют важную роль и имеют глубокое символическое значение. Каждый цвет связан с определёнными представлениями и эмоциями. Так, красный цвет традиционно ассоциируется с красотой, радостью и праздником, белый символизирует чистоту, свет и духовность, а чёрный — печаль, скорбь и тайну. На формирование восприятия цвета большое влияние оказали исторические условия, православные традиции и природная среда. В народной культуре и искусстве цвета часто используются для передачи настроения, мировоззрения и ценностей народа.

Ключевые слова: культура, цвет, чистота, свет, духовность, влияние, условия искусство, традиция, мировоззрение, ценность, формирование.

Annotation

In Russian culture, colors play an important role and carry deep symbolic meaning. Each color is associated with certain ideas and emotions. For example, red is traditionally linked with beauty, joy, and celebration; white symbolizes purity, light, and spirituality; while black represents sorrow, mourning, and mystery. The perception of color has been greatly influenced by historical conditions, Orthodox traditions, and the natural environment. In folk culture and art, colors are often used to convey mood, worldview, and the values of the people.

Key words: Culture, color, purity, light, spirituality, influence, conditions, art, tradition, worldview, value, formation.

Annotatsiya

Rus madaniyatida ranglar muhim o'rin tutadi va chuqur ramziy ma'noga ega. Har bir rang ma'lum tasavvurlar va hissiyotlar bilan bog'liq. Masalan, qizil rang an'anaviy ravishda go'zallik, quvonch va bayram bilan bog'lanadi; oq rang poklik, yorug'lik va ma'naviyatni anglatadi; qora rang esa qayg'u, motam va sirni ifodalaydi. Ranglarni qabul qilishga tarixiy sharoitlar, pravoslav an'analari va tabiiy muhit katta ta'sir ko'rsatgan. Xalq madaniyati va san'atida ranglar ko'pincha kayfiyat, dunyoqarash va xalq qadriyatlarini ifodalash uchun

Kalit so'zlar: *Madaniyat, rang, soflik, yorug'lik, ma'naviyat, ta'sir, sharoit, san'at, an'ana, dunyoqarash, qadriyat, shakllanishi.*

Содержание. Когда мы говорим о цветовой символике в искусстве или литературе, вы подразумеваем графику, живопись, архитектуру, скульптуру, где цвет служит для передачи эмоций, настроения, идей автора. В литературных произведениях использование цветовой символики помогает описать природу, внешность героев, характерные черты персонажей. Различные религии по-своему ассоциируют цвет и его духовное значение. Например, в христианстве белый цвет символизирует чистоту, невинность, девственность; в исламе – чистоту, добро, божественность; в буддизме – просветление, освобождение, трансцендентность. Зелёный цвет ассоциируется у христиан с Великой Троицей и воскрешают в памяти явление Отца, Сына и Духа Святого Аврааму в Мамбрийской дубраве. Для мусульман зелёный цвет – священный. По преданиям, пророк Мухаммед надевал зелёный халат, зелёным цветом было и его знамя. Зелёный цвет – это признак правоверного мусульманина, совершившего паломничество в Мекку. По мнению психологов цвет влияет на эмоции человека: синий цвет успокаивает, зелёный расслабляет, жёлтый стимулирует активность человека и пр. Этими данными психологов пользуются дизайнеры при оформлении интерьеров жилых и офисных помещений. В геральдике значение цветов наполнено глубоким символическим смыслом, отражающим историю страны, народа, политическую идеологию. Символическое значение цвета не является постоянной единицей. Со временем трактовка цветовых символов меняется: утрачиваются первоначальные смыслы, приобретаются новые. Рассмотрим значения основных цветов для представителей России. Для русского этноязыкового сознания белый цвет – один из важнейших элементов цветовой символики. Он противопоставляется чёрному цвету. Русские говорят «белый свет», противопоставляя его царству тьмы. Отсюда древнейшая символическая функция белого цвета – святость, божественный свет. В Древней Руси белые оберегали защищали от нечистой

силы, белый цвет берёт от сглаза и порчи. Постельное бельё должно было быть белым, чтобы помешать смерти забрать человека во сне. По этой же причине пелёнки новорожденного тоже должны были быть белыми. Белый цвет на Руси при оценке внешности был связан с древними канонами красоты. Например, «Выдь на крыльцо – покажи своё белое лицо. Бела, румяна – ровно кровь с молоком. Родился сын – как белый сыр» [Даль, 1863: 136]. **Методы исследования.** Однако у цветообозначения «белый» была и другая трактовка – отсутствие цвета, бесцветность. В этом случае белый цвет символизировал что-то потустороннее, неизвестное, смерть. Отсюда, смерть представлялась как женщина в белых одеждах, на избе на 40 дней вывешивался белый платок или полотенце, которым утирался приходящий покойник; погребальная одежда тоже была белой. Белые гуси, кони, козы во сне предвещали смерть, а девушка в белом – болезнь. В настоящее время белый цвет символизирует чистоту, невинность, ясность, красоту, праздник, божественный свет и истину. Он ассоциируется с солнцем, воздухом, прозрением, непорочностью, святостью, духовной властью, спасением и зимой. Белый цвет также обозначает светлое время суток — период труда и добрых дел. Красный цвет на Руси символизировал здоровье, красоту и праздник. Реликтовое значение лексемы красный как красивый, лучший, яркий, закрепилось в целом ряде устойчивых сочетаний и фразеологических оборотов: красное солнышко – яркое, ясное; красная девица – красивая. Существовало также выражение «красный день календаря», которыми отмечали в календаре важные даты, например, Пасху, Красную горку и пр. Цвет славянского бога Солнца, Ярило, тоже красный; он связан с весной, плодородием, жизнью. Красный цвет на Руси также был оберегом. В качестве лечебного средства использовали красную нить, завязанную на запястье. Красный цвет защищал от враждебных животных, таких как змея или волк; отгонял злых духов и непогоду. Красной краской чертили магический круг, на Пасху умывались водой, в которую было положено красное Пасхальное яйцо. [Белова: 1985: 647]

Обсуждения. Если после дождя в радуге преобладал красный цвет – это обещало здоровье, богатство и хороший урожай. Новорождённому перевязывали пуповину красной нитью, которая в этом случае символизировала жизнь. В советскую эпоху красный цвет символизировал коммунистические идеалы, советский строй, победу над фашизмом. В современной русской культуре красный цвет – это символ энергии, силы и мужества. Он выражает сильные эмоции: радость, восторг, праздничное настроение. Черный цвет традиционно символизирует смерть, горе, траур, гибель, мрак и тайну. Его часто связывают с трагичностью, интригой, злом и отрицательными состояниями. Кроме этого в народной культуре чёрный цвет соотносится с плодородной почвой и защитой

женщины от бесплодия. Жёлтый символизирует золото, веселье, торжество, красоту и позитивную энергию, но способен также иметь негативные оттенки — грех, измену, безумие, увядание и недуг. В литературе жёлтый цвет зачастую предвещает психическую нестабильность, тревогу. Зелёный - цвет природы, весеннего обновления, молодости, возрождения. Зеленый цвет вызывает у зрителя чувство счастья, гармонии, безмятежности. В то же время он может символизировать разложение, зависть, тоску и безумие – «зеленая тоска». Цветовая символика занимает важное место в произведениях русских классиков, выступая не только как художественный приём, но и как способ раскрытия внутреннего мира героев, их психологического состояния, а также атмосферы произведения. Например, Ф.М. Достоевский в своем произведении «Преступление и наказание» использует жёлтый цвет, который символизирует внутреннюю болезнь, моральное разложение и тревогу. **Анализ литературы по статье.** Описание «жёлтых обоев» в комнате Раскольников, жёлтого света фонаря, жёлтых лиц — всё это создаёт ощущение удушающей атмосферы, внутренней неустроенности и отчуждённости героя: «Это была крошечная клетушка, шагов в шесть длиной, имевшая самый жалкий вид со своими желтенькими, пыльными, всюду отставшими от стены обоями...»

[Достоевский, 1986: 264]. Ф.М. Ещё один цвет, который встречается в произведении – чёрный цвет, который ассоциируется с мраком, безысходностью, кончиной. Он зачастую применяется для передачи трагизма, внутренней пустоты и отчаяния персонажей: «...на нём был чёрный, весь в лохмотьях, сюртук, весь в пятнах, с обсыпавшимися пуговицами, и на одном месте он совсем расползлся, как будто прогрызенный...» [Достоевский, 1986: 307]. Ф.М. Достоевский также использует белый цвет, который может являться символом невинности, чистоты, но и трагической жертвенности (например, белая девушка в сновидениях Свидригайлова): «Соня сидела, бледная, как полотно, и смотрела не него, ничего не отвечая...» [Достоевский, 1986: 316]. Красный цвет в произведениях Л.Н. Толстой «Война и мир» и «Анна Каренина» нередко ассоциируется с жизненной силой, пылом, весельем, а также с риском и критическими мгновениями: «Но красный мешочек, который она стала снимать с руки, задержал её...» [цит. По Бабаев, 1978: 158]. Л.Н. Толстой также использует жёлтый цвет, олицетворяющий беспокойство, сомнение, но ещё и свет, тепло, домашний комфорт: «Солнце, только что вырвавшееся из-за тучи, заслонявшей его, брызнуло до половины переломанными лучами через крыши противоположной улицы на которую росой пылью дороги, на стены домов, на окна забора и на лошадей Пьера, стоявших у избы. Вопль пушек яснее слышался в ушах Пьера. Зелёный цвет в произведениях Л.Н. Толстого - символ

весны, упования, обновления, гармонии с природой. С другой стороны, зеленый цвет может обозначать демонизм, злобу, зависть, ужас гибели. «Впереди был лес, до которого было шагов двести, но уже нельзя было идти дальше. **Результаты.** Лошади путались и ржали, люди с криком возились в темноте, и только изредка зеленоватые огоньки светились и гасли в воздухе. Это были выстрелы» [цит. По Шкловский, 1970: 167] Л.Н. Толстой использует белый цвет в различных значениях применительно к тому или иному персонажу. Например, при описании образа Элен Курагиной белый цвет символизирует внешнюю холодность и бесчувствие: «Слегка шумя своею белою бальной робой, убранною плющем и мохом, и блестя белизной плеч, глянец волос и бриллиантов, она прошла между расступившимися мужчинами...» [Л.Н. Толстой: 1987, 168]. У Толстого цветовая палитра тесно связана с природными явлениями и внутренним миром героев, часто используется для создания психологического портрета и атмосферы. Цветовая палитра Пушкина особенно ярко проявляется в сказках, где каждый цвет несёт определённую смысловую нагрузку, помогает создавать сказочную атмосферу и подчеркивает черты героев. В его произведениях белый цвет символизирует радость и красоту («белая лебедь», «белы руки опустила», «всех белее»); чёрный символизирует социальное положение героини («Не хочу быть чёрной крестьянкой, хочу быть столбовою дворянкой») или зло («Видит, на море чёрная буря: так и вздулись сердитые волны, так и ходят, так воем и воют»); золотой цвет – олицетворяет счастье, богатство и величие («И останутся на бреге Тридцать три богатыря, В чешуе златой горя...», «Белка песенки поёт Да орешки всё грызёт, А орешки не простые, всё скорлупки золотые ...»).

Краткое содержание. Зелёный цвет А.С. Пушкин использует для создания образа природы («Ты прекрасна, спору нет; Но живёт без всякой славы, Средь зелёных дубравы, У семи богатырей Та, что всё ж тебя милей», «Мать и сын теперь на воле; Видят холм в широком поле; Море синее кругом, Дуб зелёный над холмом»). Синий цвет у А.С. Пушкина – символ простора («Ветер, ветер! Ты могуч, Ты гоняешь стаи туч, Ты волнуешь сине море ...», «В синем небе звёзды блещут, В синем море волны хлещут...»). Серый цвет символизирует тусклость, безжизненность, монотонность и ограниченность: «...серый плащ, серый зонтик, серые очки, серый футляр для перочинного ножа...» [Чехов, 1981:87]. Чёрный цвет в рассказе А.П. Чехова символизирует мрак, страх, отчужденность: «Тёмные очки отделяют человека от всего живого, гасят все краски жизни» [Чехов, 1981:120]. Темные очки Беликова — важный символ, отделяющий его от окружающих, «гасящий все краски жизни». Они создают образ человека, живущего в изоляции. Таким образом, русские классики

использовали цветовую символику для придания глубины и многогранности своим произведениям. Цвета помогали передать эмоции, создать атмосферу и раскрыть внутренний мир персонажей. Каждый цвет нёс определённую смысловую нагрузку, что позволяло авторам обогатить произведения и воздействовать на читателя на более глубоком уровне.

Литература

1. Тургенев И.С. Отцы и дети. — М.: Эксмо, 2018.
2. Тургенев И.С. Дворянское гнездо. — М.: АСТ, 2017. Turgenev I.S. "Otalar va bolalar" (узбекский перевод). — Тошкент: Yangi asr avlodi, 2019. Вступительная статья В.В.Ермилова. примечания А.Л.Слонимского.
3. Тургенев И.С. Рудин // Полное собрание сочинений и писем : в 30 т. М. : Наука, 1987 - 1990. Т. 5. С. 197 - 325.
4. Turgenev.I.S Rudin // To‘liq asarlar va maktublar to‘plami: 30 jildda. Moskva: Fan, 1987–1990. Jild 5. B. 197–325.
5. Тургенев, И.С. Собрание сочинений. В 12 т. Т.1: Записки охотника. 1847-1874 / И.С. Тургенев. – М.: Художественная литература, 1975. – 400с.
6. Тургенев, И.С. Ася Текст. / И.С. Тургенев // Собрание сочинений: в 12-ти т. [редкол.: М.П. Алексеев]. М.: «Худ. Литература», 1977. - т. 6.